

1-SHO'BA
AXBOROT XAVFSIZLIGI

NOKORREKT SHARTLARDA SHTURM-LIUUVILL OPERATORI
PARAMETRLARINI TIKLASH MASALALARI

Abdunazarov Rabimkul

O'zbekiston Milliy uniersiteti Jizzax filiali, O'zbekiston.

rabimkulabdunazarov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada $O\left(\frac{1}{N^6}\right)$ aniqlikda berilgan $\{\mu_k\}_0^N$ xos qiymatlar ketma-ketligi yordamida Shturm- Liuvill operatori uchun teskari masalaning $O\left(\frac{1}{N^6}\right)$ aniqlikdagi echimini topish va samarali hisoblashlar algoritmini qurish masalasi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Shturm-Liuvill operatori, xos qiymat, xos funksiya, hisoblash aniqligi, algoritm, Gelfand-Levitan integral tenglamasi. Nokorrektlik.

Bizga quyidagi

$$y'' - [q(x)]y = 0 \quad (1)$$

$$\begin{cases} y'(0) - hy(0) = 0 \\ y'(\pi) + Hy(\pi) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} y'(0) - h_1y(0) = 0 \\ y'(\pi) + Hy(\pi) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

chegaraviy masalalar berilgan bo'lsin [1].

Agar (1)-(2) va (1)-(3) chegaraviy masalalarga mos keluvchi $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \dots$ va $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \dots$ xos qiymatlar seriyasi berilgan bo'lsa, (1)-(2) tenglamalarda qatnashayotgan $h, H, q(x)$ parametrlar va y xos funksiyani to'liq aniqlash mumkin [1]. Bunda teskari masala

$$K(x, y) + F(x, y) + \int_0^x K(x, s)F(s, y)ds$$

ko'rinishidagi Gelfand-Levitan integral tenglamasini echishga keltiriladi. Bu erda

$$F(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{\cos(\mu_k x) \cos(\mu_k y)}{\alpha_k} - \frac{2 \cos(kx) \cos(ky)}{\pi} \right], \quad (4)$$

$$K(x, x) = \frac{1}{2} \int_0^x q(t) dt, \quad K(0,0) = -F(0,0) = h \quad (5)$$

$$\alpha_k = \frac{h_1 - h_2}{\mu_k - n} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k - n}{\mu_k - n} \quad (6)$$

Ammo nokorrekt sharoitda, masalan, ma'lumotlarning to'liq berilmasligi, ma'lumotlarning ma'lum xatoliklar bilan, taqriban berilishi kabi holatlarda masalani echish qo'shimcha bir qancha muammolar, savollarni keltirib chiqaradi. Bu holat har bir aniq sharoit uchun masalani echishda qo'shimcha izlanishlar, o'rganishlarni talab etadi.

Ushbu maqolada chekli sondagi $1, 2, \dots, N$ va $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_N$ xos qiymatlar ketma-ketligi $O(N^{-6})$ xatolik bilan berilgan holatda (1)-(2) tenglamalardagi paramerlarni $O(N^{-6})$ aniqlikda topish, qulay hisoblash algoritmini qurish masalasi muhokama qilinadi. Hisoblash texnikalarining amaliy masalalarga, hisoblash jarayonlariga keng kirib borishi shu xildagi masalalarni o'rganishga bo'lgan talablarning keskin oshishiga olib keldi. Masalan, [2], [3], [4], [5], [6] lar tomonidan o'rganilgan masalalar shular jumlasidandir.

Qo'yilgan masalani to'liq echish bir necha bosqichdan iborat.

I. Ushbu bosqichda kelgusida ko'p foydalaniladigan quyidagi lemma keltiriladi.

Lemma. Agar (1)-(2) va (1)-(3) chegaraviy masalalarga mos keluvchi $1, 2, \dots, n, \dots$ va $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \dots$ xos qiymatlar ketma ketligining daslabki N ta hadlari $O(N^{-6})$ aniqlikda berilgan bo'lsa yetarli katta $N > n$ lar uchun o'rinli bo'ladigan

$$n = n^2 + a_0 + \frac{a_1}{n^2} + \frac{a_2}{n^4} + \dots \quad (7)$$

$$\mu_n = n^2 + b_0 + \frac{b_1}{n^2} + \frac{b_2}{n^4} + \dots \quad (7')$$

$$s_n = \sqrt{n} = n + \frac{c_0}{n} + \frac{c_1}{n^3} + \frac{c_2}{n^5} + \dots \quad (8)$$

$$\sqrt{\mu_n} = n + \frac{c'_0}{n} + \frac{c'_1}{n^3} + \frac{c'_2}{n^5} + \dots \quad (8')$$

$$\alpha_n = \frac{\pi}{2} + \frac{a'_0}{n^2} + \frac{a'_1}{n^4} + \frac{a'_2}{n^6} + \dots \quad (9)$$

asimptotik formulalarda qatnashayotgan koeffitsientlarni quyidagi umumiy formulalar orqali topish mumkin.

$$d_2(f) = \frac{\Delta^2 V_N(f) - \Delta^2 V_{N/2}(f)}{W(N) - W\left(\frac{N}{2}\right)} + O\left(\frac{1}{N^4}\right)$$

$$d_0(f) = \frac{1}{2}\Delta^2 V_N(f) - \frac{1}{2}W(N)d_2(f) + O\left(\frac{1}{N^6}\right)$$

$$d_1(f) = V_N(f) - d_0(f)N^2 - \frac{d_2(f)}{n^2} + O\left(\frac{1}{N^4}\right)$$

a) agar

$$V_N(f) = (f - N^2)N^2, \quad f = N,$$

deb olinsa yuqorida (7) tenglikda qatnashayotgan koeffitsientlar

$$a_i = d_i(N), \quad i = 0, 1, 2$$

tenglik bilan aniqlanadi. Xuddi shunday qolgan koeffitsientlarni ham quyidagicha aniqlash mumkin:

b) agar $V_N(f) = (f - N^2)N^2$ va $f = \mu_n$ deb olinsa $b_i = d_i(\mu_n)$

c) agar $V_N(f) = (f - N)N^3$ va $f = \sqrt{N}$ deb olinsa, $c_i = d_i(\sqrt{N})$;

v) agar $V_N(f) = (f - N)N^3$ va $f = \sqrt{\mu_n}$ deb olinsa, $b_i = d_i(\sqrt{\mu_n})$;

g) agar $V_N(f) = (f - \pi/2)N^4$ va $f = \alpha_n$ deb olinsa $a'_i = d_i(\alpha_n)$, bu yerda (10)

formula yordamida $N \geq n$ uchun hisoblangan α_n ning qiymatlaridan foydalaniladi. Bu yerda

$$\Delta^2 V_N(f) = V_N(f) - 2V_{N-1}(f) + V_{N-2}(f)$$

$$W(N) = \frac{1}{N^2} - \frac{2}{(N-1)^2} + \frac{1}{(N-2)^2} = \frac{6N^2 - 12N + 4}{N^2(N-1)^2(N-2)^2}$$

$$W\left(\frac{N}{2}\right) = \frac{96N^2 - 384N + 256}{N^2(N-2)^2(N-4)^2}$$

II. Bu bosqichda kichik $n < N$ larda (6) dagi qatnashayotgan cheksiz ko'paytmalarni analitik funksiyalar, chekli yig'indi, chekli ko'paytmalar orqali ifodalash orqali α_n uchun hisoblash qulay bo'lgan hisoblash formulalarini keltirib chiqariladi. Bunda (6) ko'paytma absolyut yaqinlashuvchi bo'lganligi uchun uning hadalari ustida amallar bajarish mumkinligi hisobga olinadi. Yuqorida $n > N$ lar uchun topilgan (7), (7') formulalardan foydalangan holda ba'zi taqribiy almashtirishlardan so'ng kichik $n < N$ da α_k uchun quyidagi

$$\alpha_n \approx \frac{C}{\mu_n - n} \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq n}}^N \frac{k - n}{\mu_k - n} \prod_{k=0}^N \left(\frac{k^2 + \frac{1}{n}}{k^2 + \frac{1}{n'}} \right) \frac{\operatorname{sh}\left(\pi\sqrt{\frac{1}{n'}}\right)\sqrt{\frac{1}{n'}}}{\operatorname{sh}\left(\pi\sqrt{\frac{1}{n}}\right)\sqrt{\frac{1}{n}}} + O(N^{-6}) \quad (10)$$

formulani olish mumkin. Bu erda

$$\frac{1}{n} = 2c_0 - n, \quad \frac{1}{n'} = 2c_0 - n$$

III. Bu bosqichda (5) tenglikka asosan h ning qiymati aniqlanadi.

$$h = -F(0,0) = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha_n} - \frac{2}{\pi} \right)$$

Ushbu cheksiz qatorning umumiy hadlari $\frac{1}{n^2}$ ga ekvivalent bo'lgani uchun bu qator hadlari ustida guruhlash amallarini bajarish mumkin. Yuqoridagi tenglikning o'ng tomonidagi qatorni kichik $n < N$ lar va katta $n > N$ lar uchun ikki qismga ajratib yozamiz.

$$h = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha_n} - \frac{2}{\pi} \right) = \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{\alpha_n} - \frac{2}{\pi} \right) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha_n} - \frac{2}{\pi} \right) \quad (11)$$

a) o'ng tomondagi cheksiz yig'indida qatnashayotgan α_n o'rniga uning (9) dagi asimptotik qiymatini qo'yib, ba'zi elementar shakl almashtirishlardan so'ng bu qator uchun quyidagi chekli ifodani olamiz.

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha_n} - \frac{2}{\pi} \right) = \sum_{n=0}^N \frac{1}{n^2} + \frac{1}{\pi} \left[1 + \sqrt{2\pi a'_0} \operatorname{cth} \sqrt{2\pi a'_0} \right] \quad (11')$$

b) yuqorida (10) ifoda bilan aniqlangan α_n lar yordamida (11) tenglikdagi birinchi chekli yig'indini hisoblab, ikkinchi yig'indini esa (11') ifoda bilan almashtirib h uchun ixcham hisoblash formulasiga ega bo'lamiz.

IV. Bu bosqichda (1) ning echimini

$$y(x, s_n) = \cos(s_n x) \left(1 + \frac{\varphi_1(x)}{s_n^2} + \frac{\varphi_2(x)}{s_n^4} \dots \right) + \sin(s_n x) \left(\frac{h + \varphi_0(x)}{s_n} + \frac{\varphi_1(x)}{s_n^3} + \dots \right) \quad (12)$$

ko'rinishda izlaymiz. Bu yerda

$$\varphi_0(x) = \frac{1}{2} \int_0^x q(t) dt, \quad \varphi_0 = 1, \dots$$

Yuqoridagi (12) tenglikning o'ng tomonida qatnashayotgan cheksiz qator, agar $q(x)$ funksiya $[0; \pi]$ oraliqda chekli hosilalarga ega bo'lsa, barcha s_n larda ($\sim Me^{\frac{c}{2s}}$ ga ekvivalent) yaqinlashuvchidir.

Chap tomonining qiymatlari (10) va (9) formulalarga ko'ra hisoblab topilgan ushbu

$$\alpha_k = \int_0^{\pi} [y(x, s_k)]^2 dt$$

formulaning o'ng tomoniga (12) ko'rinishida aniqlangan $y(x, s_k)$ ni qo'yib, ba'zi elementar shakl almashtirishlardan so'ng quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasini olish mumkin.

$$\alpha_k - \frac{\pi}{2} - \frac{\sin(2\pi s_k)}{4s_k} = \int_0^{\pi} \varphi_0(t) \frac{\sin(2s_k t)}{s_k} dt +$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{2s_k^2} \int_0^\pi f_1(t) \cos(2s_k t) dt + \frac{1}{s_k^3} \int_0^\pi f_2(t) \sin(2s_k t) dt + \\
 & + \frac{1}{2s_k^4} \int_0^\pi f_3(t) \cos(2s_k t) dt + \frac{1}{s_k^5} \int_0^\pi f_4(t) \sin(2s_k t) dt + \dots, k = 0, 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

Ushbu tenglama $y_0(x)$, $f_i(x)$, $(i = 1, 2, \dots)$ noma'lumlarga nisbatan chiziqli tenglamalar seriyasini tashkil etadi. U yoki bu usul yordamida tenglamalar sistemasini echib topilgan $y_0(x)$ va $f_i(x)$ lar asosida noma'lum $\varphi_i(x)$, $\psi_i(x)$ larni quyidagi

$$\varphi_1(x) = \frac{1}{2} [f_1(x) + \psi_0^2(x)], \quad \psi_1(x) = [f_2(x) - \psi_0(x)\varphi_1(x)],$$

$$\varphi_2(x) = \frac{1}{2} [f_3(x) + 2\psi_0(x)\varphi_1(x) - \varphi_1^2(x)],$$

$$\psi_2(x) = [f_4(x) - \psi_0(x)\varphi_2(x) - \psi_1(x)\varphi_1(x)], \dots \quad (13)$$

formulalar yordamida va o'z navbatida $y(x, s_n)$ xos funksiyani aniqlash mumkin.

VII. Ushbu bosqichda (2) tenglikda keltirilgan H ning qiymati aniqlanadi. Buning uchun yuqorida (12) bo'yicha aniqlangan $y(x, s_n)$ va $y'(x, s_n)$ ning qiymatlarini (2) ga qo'yish va

$$\frac{y'(\pi)}{y(\pi)} = H$$

nisbat orqali H ning qiymati topiladi.

Masalani echishda ushbu algoritmnin ahamiyatli jihati shundaki, nochiziqli masala (13) almashtirish yordamida chiziqli tenglamalar sistemasiga keltirilgan.

Ushbu algoritm bo'yicha Matlab dasturida (1)-(2) teskari masalaning parametrlarini to'liq aniqlovchi hisoblash dasturi tuzilgan va aniq misollarda, masalan, [4] da olingan natijalar bilan taqqoslashlar o'tkazilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Левитан Б.М. Сарксян И.С. Операторы Штурма – Лиувилля и Дирака. Москва (МГУ). 1984 г.

2. Аптекарев А.И. «Сходимость аппроксимаций Паде и совместных аппроксимаций для некоторого класса целых функций». Автореф. 1983

3. Абдуназаров Р. О численной решение обратной спектральной задачи для оператора Дирака. Журнал “Вопросы вычислительной и прикладной математики”. Выпуск 95. Ташкент 1993. Стр. 10-20.

4. Sharipova S., Sharipov X., Xoliqov L. Ba'zi bir sonli yig'indilarni ketma-ketlikning diskret hosilalari yordamida hisoblash //Jurnal matematiki i informatiki. – 2022. – T. 2. – №. 1.